

Einsprachige Daten, vielsprachige Geschichte(n): Mehrsprachige Literaturgeschichte datenbasiert modellieren

Mende, Jana-Katharina

jana-katharina.mende@germanistik.uni-halle.de
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7433-4351

Einführung

Nationalsprachige Literaturgeschichtsschreibung funktioniert als unmarkierte kulturelle Norm: Von der schulischen Literaturvermittlung über die universitären Fächer bis zur disziplinären Forschungspraxis wird Literatur entlang sprachlicher Grenzen organisiert. Computational Literary Studies können diese disziplinäre Grenzziehung sowohl hinterfragen als auch reproduzieren. Eine datengestützte Modellierung mehrsprachiger Literatur in der Geschichte positioniert sich durch ihren Gegenstand explizit außerhalb nationalsprachlicher Zuordnungen und legt dabei implizite Selektionsprozesse in Metadatensammlungen und Korpora offen.

Zur Ausgangslage: Einsprachige Norm in Geschichte und Gegenwart

Die Entstehung moderner Philologien im 19. Jahrhundert entwickelt sich parallel zu der Entstehung und Konstitution von Kulturnationen, die sich über eine gemeinsame Sprache und Literatur definieren. Diese zeitliche Parallelität führt zu einer Ausbildung eines einsprachigen Nationalverständnisses, dass besonders die Literatur- und Sprachwissenschaft in ihrer Entstehungszeit grundlegend und für lange Zeit formt und auf eine Sprache als Gegenstand festlegt. So sehr der Fokus auf eine Sprache aufgrund von Expertise, Interesse, Pragmatik seine Berechtigung haben kann, wird er dann zur Einschränkung, wenn er als Fokus aus dem Blick gerät und die unmarkierte Normalität darstellt – wie im Falle von Einsprachigkeit, besonders in der Germanistik, geschehen. Casanova spricht in dem Zusammenhang von dem nationalen Unbewussten der Literatur,

dass sich entlang nationaler und einsprachiger Linien ausrichtet (vgl. Casanova 2004, 11). Im 19. Jahrhundert bilden sich die Grundlagen für diese einsprachige Ordnung auch für die deutsche Literaturgeschichte heraus (vgl. Meves 2004, 335).

Das nationale Unbewusste zeigt sich in der Entstehung von Nationalphilologien ebenso wie in den Institutionen literaturwissenschaftlichen und allgemein geisteswissenschaftlichen Wissens, in Bibliotheken, Archiven, Sammlungen, deren Sammlungslogik nationalen Kriterien, zumindest aber sprachlichen Kriterien folgt. Bibliothekskataloge und Archive strukturieren ihre Sammlungen häufig nach sprachlichen Kategorien, etwa bei der Anwendung der Dewey-Dezimalklassifikation oder anderer bibliothekarischer Klassifikationssysteme. So werden in der Klasse 800 des Dewey-Dezimalsystems – Literatur – westeuropäische und amerikanische Literaturen als eigene Unterklassen angeführt, alle anderen Literaturen jedoch unter der Klasse 890 *Andere Literaturen* subsummiert (siehe DDC-Übersichten 2024). Metadaten in Bibliothekskatalogen, Archiven und Normdatenbanken sind also ebenfalls von institutioneller und methodologischer Einsprachigkeit (vgl. Leperlier 2020, 3) geprägt, die auf den im 19. Jahrhundert geschaffenen Strukturen basieren. Aufgrund dieser Ausgangsbasis wird Einsprachigkeit zum Standard, als unsichtbare, unmarkierte Norm, von der Mehrsprachigkeit die Abweichung ist. Der monolinguale Habitus (vgl. Gogolin 2013) zeigt sich in eben dieser Haltung, die Einsprachigkeit als Normalfall denkt und Mehrsprachigkeit häufig nicht berücksichtigt. Das Ergebnis dieses Bias sind fehlende Daten zu mehrsprachiger Literatur, die durch die Ritzen philologischer Zuständigkeit fällt.

Historische Mehrsprachigkeit lässt sich auf verschiedenen Ebenen konzeptualisieren. Sie umfasst die Verwendung von mehr als einer Sprache einer Person wie auch die Verwendung mehrerer Sprachen einer Gesellschaft, in Institutionen wie Behörden, Schulen, Theatern, Verlagen, Bibliotheken oder Universitäten. Die Linguistik unterscheidet diese zwei Formen in individuelle und soziale Mehrsprachigkeit, die einander jedoch bedingen (vgl. Franceschini 2013). Historische Mehrsprachigkeit ist dabei notwendigerweise immer textuell bzw. medial vermittelt. Diese Kategorien lassen sich auf mehrsprachige Literatur im 19. Jahrhundert folgendermaßen übertragen: Individuelle Mehrsprachigkeit bezieht sich auf Autor:innen, die mehr als eine Sprache für ihr literarisches Schaffen nutzten. Soziale Mehrsprachigkeit ist dabei zum einen häufig der Grund für individuelle Mehrsprachigkeit, gleichzeitig ist in Bezug auf Literatur auf die Mehrsprachigkeit in kulturellen Institutionen relevant. Textuelle Mehrsprachigkeit kann sich sowohl in Publikationen wie auch in Manuskripten oder anderen Produkten der Textgenese wie Notizbüchern, Skizzen, Annotationen zeigen (vgl. Anokhina und Sciarrino 2018).

Die literaturwissenschaftliche Mehrsprachigkeitsforschung fokussiert auf einzelne Autor:innen und widmet sich der poetischen Wirkung mehrsprachiger Literatur (vgl. Forster 2011 [1968]). Sie ist zentraler Gegenstand der Komparatistik, die sich zum einen mit theoretischen Ansätzen

zu mehrsprachiger Literatur und zum anderen mit autor- und textzentrierten Einzelbeispielen befasst (siehe Schmelting und Schmitz-Emans 2002). Im Verlauf des 20. Jahrhunderts verlagerte sich der Schwerpunkt auf Phänomene des Sprachwechsels und Migrationserfahrungen, mit besonderem Fokus auf Autor:innen des 20. und 21. Jahrhunderts (vgl. Kilchmann 2024, 9). Das 19. Jahrhundert gilt in der Mehrsprachigkeitsforschung als Epoche der Nationalliteraturschreibung, die vorwiegend monolingual konzipiert war, weshalb diese Periode deutlich weniger wissenschaftliche Beachtung findet. Ausnahmen bilden die Arbeiten von Anokhina et al. (2019) und Mende (2023) die auch für das 19. Jahrhundert mehrsprachige literarische Praktiken dokumentieren und analysieren.

Aus der methodologischen Einsprachigkeit wird in der digitalen Dimension eine auf Einsprachigkeit (eventuell in verschiedenen Sprachen, aber nur jeweils in einer) angelegte Nutzung von Tools, angepasst an spezifische Sprachen und ihre Strukturen. Historisch geprägt sind die vorhandenen Ressourcen auf eine einsprachige Literaturgeschichtsschreibung ausgerichtet. Forschung zu mehrsprachiger Literaturgeschichte muss also mit diesem Bias doppelt umgehen: Einmal findet er sich auf der Ebene der historischen Daten. Dann wiederholt er sich auf der Ebene der Normdaten.

Für dieses Projekt liegt der Fokus auf der sog. deutschsprachigen Literatur. Als plurizentrische Sprache und als Vermittlersprache in Zentraleuropa im 19. Jahrhundert ist Deutsch mit zahlreichen anderen Sprachen im Kontakt, wodurch Mehrsprachigkeit entsteht. Der mehrsprachige Unterbau nationalsprachlicher Literatur steht im Kern des Forschungsprojekts zur Modellierung mehrsprachiger Literatur im 19. Jahrhundert.

Fragestellung und Methode: Historische Mehrsprachigkeit in der Literatur datengestützt erfassen und modellieren

Starthypothese des Projekts ist, dass Mehrsprachigkeit im 19. Jahrhundert nicht nur auserwählte Leuchtturmgestalten wie Heinrich Heine oder Adelbert von Chamisso betraf, sondern dass es sich um ein verbreitetes Phänomen handelte. Allerdings wurde literarische Mehrsprachigkeit im 19. Jahrhundert vorwiegend anhand von Einzelstudien analysiert, die als methodologischer Ansatz der traditionellen Literaturwissenschaft bei der Frage nach der Verbreitung des Phänomens nicht weiterhelfen. Gleichzeitig finden sich Spuren mehrsprachigen Schaffens häufig nicht in den publizierten Werken von Autor:innen, sondern in der Textgenese in Lektürenotizen, Übersetzungsarbeiten und Manuskripten. Daher wird häufig über die schon bekannten mehrsprachigen Autor:innen geforscht, unbekannte Namen werden selten hinzugenommen, weil es schwierig ist, überhaupt herauszufinden, wer eigentlich mehrsprachig war. Weder

gibt es eine ausführliche Bibliographie noch eine umfangreiche Liste, Metadaten decken diese Informationen wie schon erwähnt nur unzureichend ab. Hier ist ein prosopographischer Ansatz sinnvoll, der digital gestützt mehrsprachige Autor:innen kollektiv und individuell erfassen kann (zu Prosopographie in der Literaturgeschichte siehe Kreutel et al. 2023).¹

Um die Hypothese zum mehrsprachigen literarischen Schreiben quantitativ zu überprüfen, war eine datenreiche Analyse (Bode 2018, 34) das Ziel. Dazu wurde zunächst eine Übersicht über sämtliche im 19. Jahrhundert auf Deutsch publizierende Autor:innen erstellt. Diese basieren auf historischen Autor:innenlexika, die sich selbst eine möglichst umfängliche Vollständigkeit zum Ziel gesetzt hatten. Das *Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart* wurde von Franz Brümmer in den 1870er Jahren publiziert und 1913 ergänzt und neu aufgelegt (Brümmer 1913). Es umfasst acht Bände, die biographische und bibliographische Angaben zu Autor:innen enthalten, die zumindest ein Werk auf Deutsch veröffentlicht haben. Ergänzend wurden die zwei Bände von Sophie Patakys *Lexikon deutscher Frauen der Feder* herangezogen, das 1898 erschien (Pataky 1898) und zusätzlich zahlreiche Angaben zu Autorinnen enthält, die bei Brümmer nicht verzeichnet sind. Es handelt sich bei den Autoren- bzw. Autorinnenlexika nicht um neutrale Datensammlungen, sondern die diskursive Rekonstruktion von schon zuvor ausgewählten Daten – schon auf dieser Ebene ist also von einem Datenkonstrukt oder – mit Drucker – von *capta* statt *data* zu sprechen (vgl. Drucker 2011, 3). Diese Lexika sind die Grundlage für die *Capta* zu mehrsprachiger Literatur. Sie enthalten Angaben zu ca. 15000 Autor:innen (davon ca. 4000 Frauen).

Der Workflow zur Erstellung des Datensatzes aus historischen Literaturlexika erfolgte in fünf systematischen Schritten. Zunächst wurden aus den Text- und XML-Dateien des Deutschen Textarchivs (DTA) sowie den Literaturlexika von Brümmer und Pataky mittels Python-Skripten umfassende Personenlisten aus den Inhaltsverzeichnissen generiert und die Autorennamen standardisiert extrahiert. Im zweiten Schritt erfolgte die Normdatenverknüpfung durch automatisierte Integration von GND-Identifikatoren (Gemeinsame Normdatei), wobei etwa 50% der Autor:innen keine Identifier in der deutschen Normdatenbank aufwiesen. Die Datenbereinigung wurde anschließend mit OpenRefine durchgeführt. Darauf aufbauend entstand eine Basisdatenbank mit Autor:innennamen und entsprechenden GND-Identifikatoren aller erfassten Personen bzw. für die Personen ohne Identifier ein eigene Kennnummer im Projekt. In der zweiten Phase wurde der Datensatz durch manuelle Analysen, Named Entity Recognition und später teilweise experimentell durch KI-gestützte Abfragen der Wohnorte und Sprachkompetenzen angereichert (mit Claude Sonnet 3.7). Überprüft wurde, ob sich die aufwändige Suche nach Sprachangaben durch Korpussuche und manueller Recherche durch den Einsatz von LLMs effizienter gestalten lässt. Dazu wurden verschiedene Modelle getestet, die zu dem Zeitpunkt (März 2025) verfügbar

waren. Die Resultate wurden zusätzlich mit Korpusabfragen ergänzt, unerwartete Ergebnisse wurden manuell überprüft um Fehler durch Halluzination zu vermeiden. Es hat sich gezeigt, dass diese Vorgehensweise die Erfassung von Sprachkenntnissen im Vergleich zu manuellen oder durch Korpusabfragen unterstützten Vorgängen beschleunigt. Falsch positive Ergebnisse werden durch die Kontrolle erfasst, falsch negativ erkannte und daher nicht erfasste Ergebnisse tauchen jedoch nicht auf. Es ist ein pragmatischer Ansatz, der vor allem aufgrund der umfangreichen Anzahl von Autor:innen nützlich, aber nicht fehlerfrei ist. Besondere Herausforderungen stellten dabei historische Toponymie einschließlich Schloss- und Burgnamen, unpräzise Ortsangaben sowie häufig fehlende biographische Informationen dar. Das Ergebnis ist ein Datensatz von Autor:innen aus dem 19. Jahrhundert, für die die Lebensdaten, Wirkungsorte und, in weiten Teilen, Sprachkenntnisse erhoben wurden und der in diesem Beitrag erstmals komplett vorgestellt werden wird.

Wirkungsorte der Autor:innen im Datensatz MeAqua, erstellt mit Palladio, Größe der Kreise entspricht der Anzahl der Personen

Die Sprachkenntnisse wurden in zwei Schritten erhoben. Zunächst wurden alle Erwähnungen von Sprachkenntnissen erfasst, die explizit in den biographischen Lexikoneinträgen erwähnt wurden. Im zweiten Schritt wurden implizite Hinweise zur Sprachverwendung durch geographische Angaben ausgewertet: Autor:innen, die Sprachgrenzen überschritten haben oder in mehrsprachigen Regionen lebten, wurden anhand von weiteren bibliographischen Daten aus Bibliothekskatalogen und durch Recherchen zu Publikationen hinsichtlich ihrer Mehrsprachigkeit überprüft. Wenn sich die Hypothese ihrer durch die soziale Mehrsprachigkeit bedingten Sprachkenntnisse bestätigte, wurden die Sprachkenntnisse sowie die Belege angeführt. Der zweite Schritt wurde bis jetzt für das Pilotprojekt MeAqua für einen Datensatz von 200 Autor:innen aus Teilen des Russischen Reichs, die auch auf Deutsch schrieben, umgesetzt (Mende et al. 2024). Aktuell werden die Sprachkenntnisse für den Gesamtdatensatz erhoben.

Resultate und Perspektiven: Vom Datensatz über Texte zu mehrsprachigen Sprachwelten

Insgesamt umfasst der Datensatz Angaben zu 15000 Autor:innen, davon ungefähr 11000 Männer und 4000 Frauen. 50% konnten durch die Angaben der GND ergänzt werden. In nicht allen Fällen waren jedoch Angaben zu Geschlecht, Beruf, Lebensdaten vorhanden. Bezüglich der Sprachkenntnisse zeigt sich: Mehrsprachigkeit kommt auch bei sog. ‚deutschen‘ Autor:innen – also Autor:innen, die von der Literaturgeschichte als national deutschsprachig kategorisiert wurden – häufiger vor als bisher angenommen – aktuell liegen für mehr als 10% der Personen Sprachkenntnisse von mehr als einer Sprache vor. Das stellt ganz grundsätzlich die Annahme der Kategorie von Nationalliteratur als einsprachiges Konstrukt in Frage. Weiters ergeben sich aus den geographischen und sprachlichen Daten zahlreiche Auswertungen zur Sprachverwendung, Häufigkeit von Sprachen, geographische Verteilung, Migrationswegen von Autor:innen. Hier zeigt sich z.B. eine hohe Mobilität von Autor:innen im 19. Jahrhundert. Neben den deskriptiven quantitativen Auswertungen zeigen interpretative visuelle Analysen zu geographischen Netzwerken in mehrsprachigen ‚Hotspots‘ wie etwa Preßburg/Pozsony/ Prešporok (heute Bratislava) Literaturgemeinschaften auf, die zeigen, wie Literaturen in Kontakt waren.

Projektextern ergeben sich aus dem Datensatz und dem Workflow zahlreiche Schlussfolgerungen und Perspektiven zur Datenmodellierung und Mehrsprachigkeit.

- Lücke zu Mehrsprachigkeit in Normdaten: Anfangs getestete Abfragen über Normdaten und LOD (Wikidata) zeigen, dass Sprachkenntnisse (etwa als written language) oder Berufsangaben zu mehrsprachigem Schaffen (Übersetzer) unvollständig sind.
- Der Abgleich des mehrsprachigen Autor:innendatensatzes zeigt ebenfalls die unzureichende Erfassung dieser Kategorien in der GND oder in Wikidata.
- Mehrsprachige Daten als Korrektiv von Normdaten: Der Fokus auf historische Mehrsprachigkeit zeigt zunächst einmal die methodologische Einsprachigkeit in Normdaten auf.
- Korrektur von Normdaten und LODs: Ergänzung von Wikidataeinträgen anhand der neugewonnenen Daten zu Literaturgeschichte.

In einem nächsten Schritt werden die bibliographischen Angaben, besonders zu Übersetzungen ergänzt. Anhand eines, durch einen DNB-DH-Call gefördertes Volltext-Korpus mehrsprachiger Texte werden Annotationskategorien für mehrsprachige Texte erarbeitet, die über Sprachzuordnung hinausgehen und sich auf Formen und Funktionen beziehen. Des Weiteren kann das Korpus dazu dienen, grundlegende Analysemethoden der CLS wie etwa stilometrische

Analysen oder Topic Modeling für ein inhärent mehrsprachiges Korpus zu erproben.

Die Texte und Daten, die in Bezug auf Mehrsprachigkeit entstehen, sind dabei immer mit der (historischen) Lebensrealität verknüpft und damit – im Sinne des Konferenzthemas – mehr als Daten und Texte. Die Grundlagen für die Rekonstruktion mehrsprachiger Textwelten liegt in der Modellierung dieser historischen Daten. Der Beitrag stellt die neuesten Ergebnisse des Datensatzes, der Auswertung und der Bedeutung für eine mehrsprachige Literaturgeschichte vor.

Fußnoten

1. Für die Verbindung zur Prosopographie, die in der Literaturgeschichtsschreibung bislang nur wenig beachtet wurde, danke ich Stefan Heßbrüggen-Walter ganz herzlich.

Bibliographie

- Anokhina, Olga, Till Dembeck und Dirk Weissmann.** 2019. „Close the Gap! Literary Multilingualism Studies and the 19th Century.“ In *Mapping Multilingualism in 19th Century European Literatures: Le plurilinguisme dans les littératures européennes du XIXe siècle*, hrsg. von Olga D. Anokhina, Till Dembeck und Dirk Weissmann, 1–5. Poethik polyglott Bd. 5. Vienna: Lit.
- Anokhina, Olga und Emilio Sciarrino.** 2018. „Plurilinguisme littéraire: de la théorie à la genèse.“ *Genesis* 46: 11–34. <http://journals.openedition.org/genesis/2554>. Zugriff am 6. November 2019.
- Bode, Katherine.** 2018. *A World of Fiction*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Brümmer, Franz.** 1913. *Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart: Erster Band*. Sechste völlig neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. Acht Bände. Leipzig: Reclam.
- Casanova, Pascale.** 2004. *The World Republic of Letters*. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
- „**DDC-Übersichten.**“ 2024. Zugriff am 10. Juli 2025. https://www.dnb.de/DE/Professionell/DDC-Deutsch/DDCuebersichten/ddcUebersichten_node.html#doc259496bodyText2.
- Drucker, Johanna.** 2011. „Humanities Approaches to Graphical Display.“ *DHQ* 005 (1).
- Forster, Leonard.** 2011 [1968]. *The Poet's Tongues: Multilingualism in Literature : The De Carle Lectures at the University of Otago 1968*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Franceschini, Rita.** 2013. „History of Multilingualism.“ In *The encyclopedia of applied linguistics*, hrsg. von Carol Chapelle, 1–9. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
- Gogolin, Ingrid.** 2013. „The „Monolingual Habitus“ as the Common Feature in Teaching in the Language of the Majority in Different Countries.“ *Per Ling.* 13 (2): 38–49. <https://doi.org/10.5785/13-2-187>.
- Kilchmann, Esther.** 2024. *Poetologie und Geschichte literarischer Mehrsprachigkeit: Deutschsprachige Literatur in translingualen Bewegungen (1900–2010)*. Berlin, Boston: De Gruyter Inc. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111385358/html>.
- Kreutel, Jörn, Thomas Möbius, Birgit Dahlke und Steffen Martus.** 2023. „Forschungsplattform Literarisches Feld DDR: Ein Werkstattbericht zur prosopographischen Erfassung von Schriftsteller:innen in der der DDR.“ In *Historische Biographik und kritische Prosopographie als Instrumente in den Geschichtswissenschaften*, hrsg. von Helmuth Albrecht, Michael Farrenkopf, Helmut Maier und Torsten Meyer, 141–65. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Lepelier, Tristan.** 2020. „La langue des champs.“ *COntEXTES. Revue de sociologie de la littérature*, Nr. 28. <https://doi.org/10.4000/contextes.9297>.
- Mende, Jana-Katharina, Hrsg.** 2023. *Hidden Multilingualism in 19th-Century European Literature*: de Gruyter.
- Mende, Jana-Katharina, Anna Franke, Verena Schmitt und Karin Wallner.** 2024. *MeAqua: Mehrsprachige Autor:innen des 19. Jahrhunderts quantitativ erforschen. Ein Forschungsbericht*: Zenodo. <https://zenodo.org/records/14194128>.
- Meves, Uwe.** 2004. *Ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Germanistik und des Deutschunterrichts im 19. und 20. Jahrhundert*. Spolia Berolinensia 24. Hildesheim: Weidmann.
- Palladio:** <https://hdlab.stanford.edu/palladio/>.
- Pataky, Sophie.** 1898. *Lexikon deutscher Frauen der Feder: Eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographien der lebenden und einem Verzeichnis der Pseudonyme*. 1. Aufl. Berlin: Carl Pataky. 2 Bände.
- Schmeling, Manfred und Monika Schmitz-Emans, Hrsg.** 2002. *Multilinguale Literatur Im 20. Jahrhundert*. Würzburg: Königshausen & Neumann.